

YorubaUniversal

Arabambi Kawo
Yoruba Universal

Yoruba Universal
Ire Yale Imo

Universal Yoruba

Ire Yale Imo

Diciembre 2022 Año 02 N° 18

IREYALE

Revista de investigación Afro Caribeña y sus matrices Africanas

www.yorubauniversal.blogspot.com

¿Cómo es que el coco es un pecador vanidoso? Análisis de la caída Etawa y los orígenes de la adivinación de Obi
 Sociedad Abakuá: Un Diálogo Con La Cultura
 La Mudanza De La Diosa: María Lionza Regresa A Sorte
 Apuntes de hechos históricos resaltantes de la Regla de osha Venezolana desde la vivencia y protagonismo de Mireya Delgado Oshun lay.
 Habla Caracol Osa tonti Obara
 Don Toribio Montañez

EDICION XVIII

nos reinventamos

Revista

IRE
YALE

Clase Aparte

Visita nuestro canal

YouTube
Ire Yale Imo

accede a todo nuestro contenido audio visual

Directorio

Contacto:
bambiodara@gmail.com
IG: @revistaireyale

Director:
Argisay Molina Olo Oshun Oñi Ile
Dirección general:
Pablo Landaez Awo NI Orunmila Irosun Kalu
Dirección de Edición:
Diógenes Dfáz Awo ni Orunmila Ogunda masa
Diseño y Diagramación:
Yoruba Universal
Depósito Legal: DC2022000894

39

Colaboradores
Tony Delgado Olo Obatala
Carlos Villasmil Esu Arawo
Karen Guevara Oni Shango

18

6

45

25

Dale Click y navega

Click en la imagen o en el título y te llevara al artículo

Contenido

¿Cómo es que el coco es un pecador vanidoso cuando habla en Etawa?

6

Sociedad Abakuá: Un Diálogo Con La Cultura

18

La Mudanza De La Diosa: María Lionza Regresa A Sorte

25

Apuntes de hechos históricos resaltantes de la Regla de osha Venezolana

39

Habla caracol. Osa Tonti Obara

45

Don Toribio Montañez

48

En tiempos donde la fe es abandonada por patrones culturales radicales asociados a un nuevo pensamiento científico - "espiritual" que deja a un lado la creencia religiosa debemos ser multiplicadores desde nuestra cultura, de lo espiritual, de lo autóctono, de lo que hemos adoptado como seguidores de cultos Yorubas, cultos que encierran ese encuentro con la naturaleza y esa integración que concibió Òlódùmaré al crear al ènìyàn, el ciclo de la vida, la magia religiosa donde cada elemento que cargamos de fe tiene un propósito en nuestro destino.

En cada número tratamos de ser exponentes de varias corrientes de la creencia del ser humano, tratamos de abordar temas desde lo filosófico, histórico y cultural a fin de nutrir a ustedes nuestros lectores de información que fortalezca su fe, en esta edición abordamos más hechos históricos de la regla de Osha en Venezuela, datos curiosos de òbí y el

tema de la vanidad que a menudo escuchamos pero poco analizamos, seguimos con temas de abakua una cultura de la quizás poco se habla y para ello hemos escogido exponentes para nuestra revista que tienen el talante para hablar lo que se puede sobre la sociedad antes mencionada.

En Ire Yale Ìmọ siempre tendremos una visión de amplitud y respeto por cada manifestación de fe que el ser humano ha decidido de acuerdo a su libre albedrío, nuestro lema "Clase a parte" nos hace un llamado romper con paradigmas del ego del ser humano, traemos para ustedes contenido para nutrir e informar lo poco o mucho que se sepa de los temas seleccionados.

Con esta edición arrancamos el 2023 deseándole a todos que la bendición de Òlódùmaré siempre les cobije y acompañe.

DALE CLICK Y DESCARGA

universal.blogspot.com

Imbi Kawo Yoruba_Universal Yoruba
a Universal RevistaireYale

Artículos de:

Opinión

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

OSHUN

Representa a las mujeres en el poder

¿Cómo es que el coco es un pecador vanidoso cuando habla en Etawa?

Análisis de la caída Etawa y los orígenes de la adivinación de Obi

Volver al
Índice

Autor: Prof. Argisay Molina
Olo Oshun

www.yorubauniversal.blogspot.com

argisay22@gmail.com

Facebook: Arabambi Kawo / Yoruba Universal

Instagram: Yoruba_Universal

El coco como elemento natural que funge como oráculo en nuestra tradición afrocubana tiene una importancia ritual y de manejo para los Olorisas y babalawos en general es un oráculo entonces que es de uso común sin importar si se es Olorisa o Babalawo.

Quizás no hemos prestado la suficiente atención a las figuras oraculares que se

han pasado de generación en generación como enseñanza, lo más interesante es que en ellas se resumen un rico legado social, cultural y filosófico.

Dentro de los sistemas de adivinación Yorubas encontramos el antecedente más antiguo conocido como Dida Obi, como sabemos dentro de la tradición yoruba tenemos esta adivinación como la nuez de kola, sin embargo no es la única nuez que funciona para tal fin también podemos encontrar:

“Obiàbátáfunfun – Obi de 4 partes con coloración blanca/clara. No es fácil de

encontrar y es una ofrenda presente y apreciada por Obatala.

Obiàbátá pupa – Obi rojo, que puede variar en color de rosa claro a rojo oscuro. Este es el Obi principal y el más utilizado en el culto del Òrìsà, del cual hablamos en este material, también se le conoce como ÌyáObi (Obi Madre)

Obiàbátá pupa (tres partes) – No es posible consultar el Òrìsà con el Obi de 3 partes, sin embargo este Obi es bien aceptado por Esu como ofrenda.

ObiGbànja – Obi de color rojizo, pudiendo variar su color de rosa claro al rojo oscuro, tiene solo dos partes. No hay consulta con este Obi, o al menos no se ha sabido hasta ahora. Sin embargo, en algunas medicinas de Ifá se puede utilizar, además de ser recomendado como ofrenda por Ifá en algunos Odù. Este tipo de Obi también

es conocido por su alta concentración de cafeína que puede causar insomnio.”

Dentro de los versos sistematizados por Bascom relacionados con Merindinlogun nos encontramos en el Odu Osa que relata cómo se dio el uso del Obi Abata para la adivinación:

“Debemos encender un fuego para matar a una avispa;

“Debemos usar un palo para matar a una serpiente;

“Debemos usar Itufu¹ Para recibir la ayuda de Shangó.

“Es en la presencia de la serpiente nuez de kola² Que las nueces de cola tienen un percance”

Tiraron para el Árbol de kola cuando iba a la ciudad de OkitiEfon,

Ella iba para empezar a parir hijos.

Dijeron Kola debía ofrecer un sacrificio por su hijo primogénito;

Dijeron ella debía ofrecer sacrificio;

Dijeron ella pariría hijos.

Dijeron ella debía ofrecer un sacrificio a causa de la gente.

¿Que debía ofrecer?

Dijeron debía ofrecer una tela blanca;

Dijeron debía ofrecer una tela negra;

Dijeron debía ofrecer una tela roja;

Dijeron debía ofrecer 18.000 caracoles;

Dijeron debía ofrecer un gallo;

Dijeron debía ofrecer una rata gigante;

Dijeron debía ofrecer un palo;

Dijeron debía ofrecer Itufu.

Kola dijo, "Que ¡Cuando yo he parido tantos hijos

"Y cuando tenga buena fortuna,

"¿Cuántos podrían la gente comer?"

Kola no hizo sacrificio para que la gente no matara a sus hijos;

Ofreció el sacrificio para tener buena fortuna;

Y para parir hijos.

Kola permaneció en el centro en OkitiEfon,

Y empezó a parir hijos,

Cuando sus hijos tuvieron edad,

Eshu dijo, "Rey, gente

"¿No ven lo que necesitan para sus rituales y para adivinación³?

"¿Porque todo lo que están haciendo será ordenadamente?

"Deben comer nueces de kola"

Fueron y tomaron ganchos

Y arrancaron las nueces de cola.

La serpiente en la que Cola confiaba.

Tomaron un palo largo y lo mataron.

La gente se estaba regocijando; estaban alabando a los adivinos,

Y los adivinos estaban alabando a Orisha.

Que sus adivinos habían hablado la verdad.

"Debemos encender un fuego para matar a avispa;

"Debemos usar una palo largo para matar a serpiente;

"Debemos usar Itufu para recibir la ayuda de Chango".

Fueron quienes echaron para el Árbol de Cola

Cuando ella iba al centro de OkitiEfon

Ella iba para empezar a parir hijos.

Ella dijo, "Oímos y ofrecemos el sacrificio; apaciguamos a los Orishas

"No falta mucho, no está lejos.

"Veras como la adivinación de Alakole se hace realidad".

Orisha dice que una bendición es lo que ve aquí.

Nueve Mayores.

Orisha dice así, Las deidades lo ordenan.

Es necesario señalar que también según lo expresado en el "Odu Otura Meele",

"Es necesario señalar que también según lo expresado en el "Odu Otura Meele", donde se emplean otros elementos para la adivinación así mismo señala Agbon (Coco), Ireke (caña de azúcar), Epa (cacahuates) y Orogbo (nuez de kola amarga)"

donde se emplean otros elementos para la adivinación así mismo señala Agbon (Coco), Ireke (caña de azúcar), Epa (cacahuates) y Orogbo (nuez de kola amarga)

Como podemos ver en rasgos generales hay una diversidad de formas para interpretar este oráculo con distintos elementos naturales, frutos etc. Entre ellos hasta ig-

bin, su cascara funciona como oráculo para tal fin.

Llegados a este punto es necesario aclarar que Obi Abata es una nuez por ello se le denomina "Obi" sin embargo en cuanto al Agbon que es el coco, que es la drupa, más utilizada en tradición afrocubana no es una nuez por lo tanto sencillamente se le denomina Agbon, el coco es una Drupa no una nuez.

Por lo general mucha gente suele afirmar sin ningún tipo de argumentos y sustentos de que el Agbon es una adaptación afrocubana, sin embargo el Agbon es utilizado en tierra Yoruba para deidades como Osara y Olose, de hecho hay un festival dedicado al Agbon que se plasma en el Odu Oyekun Meji, compilado por William Bascom:

“Un ejemplo se cita en el texto clásico de William Bascom, Adivinación de Ifá: Comunicación entre dioses y hombres en África occidental, donde señala que hubo un Odun Agbon (festival del coco) anual que se celebra en More, una ciudad en el extremo oriental punto de lo que ahora es el estado de Ogun, Nigeria. Este festival fue en honor de dos oriṣa—Oṣara y Oloṣe, a quien se considera sagrado el coco, y un verso del odu Ifa oyeku meji se refiere a la práctica de “atar coco” o crear sonajeros en los tobillos con hojas de coco y guijarros, durante este festival:

*Nigba ti Oḷasumogbe nwa omọ ti ko ri
O to awon babalawo lo
Nwon so fun yio bi omọ
Sugbon ki o ni rubo ati pelu pe ni oju re ni*

*omọ naa yio se je oye
Ko lojo, losu, Oḷasumogbe loyun o si bi
omọ
okunrin kan
Nigbati o dagba nwon si fi je oye OḷOṣara
Ni ojo ti o nlo gboye, ojo bere si ro
O fe ya ki iya re sugbon ojo ko je ki o ya o si
bere si ro o si nku “giri” o si bere si korin
pe:
“Oḷasumogbe me mo le ya
Agbeji moba ojo de”
Lati ojo naa ni awon ara More maa n korin
yii nigbati nwon lo di agbon ti nwon ba si
njo*

Traducción:

En el momento en que Oḷasumogbe quería un hijo pero no estaba quedando embarazada

Fue a ver al babalawo y le dijeron que ella tendría un hijo pero que necesitaba

ofrecer sacrificio y que un día vería el niño dado un título

Al poco tiempo quedó embarazada y dio a luz

nacimiento de un niño

Cuando se hizo mayor, vinieron a darle el título de sumo sacerdote de Oṣara

El día que iba a llevarse el título

Empezó a llover

Quería volverse y saludar a su madre, pero la lluvia no le permitía girar, empezó a caer

con el sonido "giri" y comenzó a cantar: "Ọlasumogbe no puedo convertir

El-que-mora-en-la-tormenta-sabe-que-el-rey ha llegado la lluvia"

Desde ese día, la gente de Mọre ha cantado

esta canción cada vez que atan el coco y danzan

Este verso, que Bascom registró en la década de 1950, documenta el uso del coco"

Avanzada esta aclaratoria podemos entender que el Agbon tiene una jerarquía e importancia dentro de la tradición Yoruba, entonces el Agbon que se usó y se usa en nuestra práctica afrocubana no por un acto de improvisación, sino que era parte de los conocimientos que dominaban los africanos llegados a Cuba. En medio de la mezcla y el profundo sentido de darle vida a las tradiciones y costumbres culturales, espirituales y sociales africanas, los esclavos llegados a cuba comenzaron ese proceso de adaptación de sus tradiciones de origen a la realidad del nuevo mundo.

Entre esas adaptaciones vemos como

se unió el nombre del sistema "dida obi" con el del Agbon, de hecho en tradición afrocubana al Agbon se le conoce como "Obi", sin embargo realmente su nombre es Agbon, el sistema o oráculo de la nuez de kola es el "dida obi".

Otro argumento que podemos sumar al hecho de constatar del uso del Agbón como oráculo para comunicarse con algún Orisa lo demuestra el mismo testimonio de Wood Funlayo en su visita a la ciudad de Osogbo donde vivió lo siguiente:

guiente:

"El Agbon tiene una jerarquía e importancia dentro de la tradición Yoruba, entonces el Agbon que se usó y se usa en nuestra práctica afrocubana no por un acto de improvisación, sino que era parte de los conocimientos que dominaban los africanos llegados a Cuba"

"Relacionado con esta discusión, durante varias ceremonias de ibori realizadas en la ciudad de Oşogbo en el verano de 2013, fui testigo del uso de trozos de coco rotos en lugar de la nuez de cola para adivinar la satisfacción del Ọrişà con las ofrendas. Aunque es difícil de asegurarse de qué

tan atrás data esta práctica y si se emplea fuera de Oşogbo, cuando pregunté al respecto, la sacerdotisa me aconsejó que realizaba los rituales de usar coco durante la adivinación para ori, tal como le había sido transmitida por su maestro y no fue una innovación personal"

¿La vanidad del coco un contrabando católico?

El interés de este escrito es quizás analizar un poco los argumentos que sustentan la vanidad del coco en tradición afrocubana, cuales son los elementos los justifican y como funciona este discurso como elemento condicionador de la interpretación del coco. En el marco de ello hay un pataki que plantea dicho hecho ligado con la vanidad del coco:

...Entonces Eleguá le contó lo sucedido el día de la fiesta que había dado Obí. Olofin quiso comprobar lo que decía el embustero de Eleguá, que es una de las facetas como se le conoce, y porque nada debe creerse como cierto sin antes comprobarlo con los hechos, Olofin se disfrazó de limosnero, cambió la voz y se dirigió a casa de Obí. Cuando Obí vio a aquel viejo andrajoso en la puerta de su casa le dijo:

— ¿No pudo usted vestirse mejor antes de venir aquí? ¿No ve que su traje puede

manchar el mío? —entonces le dio la espalda al limosnero.

Cuando el andrajoso volvió a convertirse en Olofin immaculado, poderosa Ley Universal personificada, llamó a Obí con su verdadera voz, la cual éste reconoció inmediatamente, por lo que tuvo que pedirle perdón por su arrogancia de antes. Sin embargo, Olofin le dijo que las riquezas y la buena vida que le había dado no eran para despreciar a sus semejantes, por pobres que fuesen. Para que aprendiera bien la lección, Olofin le quitó todas las riquezas y lo convirtió en un hijo del basurero. Lo condenó a estar blanco por dentro, pero bien negro por fuera; para que de esta manera todos los vieran feo por su apariencia externa. Además, lo condenó a que siempre se arrastrara por el suelo, dándole la facultad de que siempre que se le tirara al suelo pudiera ver el interior de otras personas necesitadas de ayuda. Olofin recompensó a Eleguá disponiendo que en todo lo que hiciera, se principiara o terminara, había que contar con Obí

como mensajero de Olofin. Por eso toda obra se comienza y termina con Eleguá y coco...

Desde esta perspectiva es que plantea la vanidad del coco en tradición afrocubana y además de ello se plantea el hecho de que los Olorisas deben rectificar esta figura cuando aparece en la adivinación con el Agbon y además de ello algunos creen que los babalawos deben rezar el odu Oshe bile para apartar dicha vanidad y no se presente o se manifieste en la comunicación que establezca el coco y la deidad con la cual se plantea conectar.

Es necesario entender en principio el concepto o planteamiento de la vanidad, la vanidad en sí misma fue catalogada por los católicos y cristianos como un pecado, de hecho hay algunos que plantean que es el peor de los pecados y es el que termina o pone fin espiritualmente con la persona, desde las perspectivas abrahamicas la vanidad en sí misma es vista como un elemento demoniaco y condenable, es por ello que quizás la vanidad que lleva al coco a perder su posición y su pureza, ya que la metáfora de la blancura del coco es el símbolo de su pureza, luego de hacer ejercicio de la vanidad es que se convierte en un ser oscuro por fuera, de hecho esta realidad puede in-

“La vanidad en sí misma fue catalogada por los católicos y cristianos como un pecado, de hecho hay algunos que plantean que es el peor de los pecados”

terpretarse como un rasgo del racismo occidental que condenaba a los afro descendientes, según el pataki antes relatado es sencillamente un argumento católico fuera de los límites filosóficos y teológicos de las tradiciones yorubas, sin embargo claro estamos de que los procesos de conquista, colonización y posterior esclavitud llevaron a una mezcla donde sin duda alguna se adoptaron elementos cristianos y católicos, mas allá de ello el aspecto medular de este

análisis va entorno a que reflexionemos de como un discurso católico encubierto puede condicionar una práctica ritual de un oráculo en este caso el del coco, cuando se manifiesta la figura “Etawa”

Alrededor del año 375, Evagrio Póntico se unió a un monasterio fuera de Constantinopla y allí clasificó «los ocho pecados que,

según él, atraían al hombre al infierno». Evagrio creía que había ocho «tentaciones terribles para el alma», y la vanidad era una de las más letales. Evagrio advirtió que la vanidad «corrompía todo lo que tocaba y la denominó un tumor del alma lleno de pus que al alcanzar la madurez se descompone en un desagradable desastre». En 590, el papa Gregorio Magno reexaminó la lista y redujo los pecados a siete. Anteriormente, Evagrio las había denominado «tentaciones»,

pero el papa cambió el nombre por el de «pecados» y proclamó que eran mortales. Para el papa Gregorio, la vanidad era el peor de los siete pecados capitales, el que contiene la semilla de todo el mal. Él escribió: "La vanidad es el comienzo de todos los pecados"

Como hemos visto desde la postura católica los pecados realmente fueron definidos por estos sacerdotes, Evagrio y Gregorio Magno definen los pecados y entre ellos el más peligrosos "La vanidad". Sin embargo debemos tener bien en claro que estos juicios católicos de pecados no deben condicionar de manera maniquea nuestros oráculos, de hecho más grave aun sucede cuando otros más creativos agregan otros discursos a este planteamiento de la vanidad cuando señalan que debido a esta expresión vanidosa del coco en su manifestación Etawa, es por ello que se vuelve un oráculo impreciso y de poco fiar, estos razonamientos incautos terminan ocultando realmente los alcances y representaciones simbólicas y culturales de la figura Etawa, estamos en una época donde el estudio es de mayor envergadura y debe

traspasar los límites de la superstición y las lógicas vacías. En los manuales de ifa afrocubanos en el Odu Oshe Bile Vemos nuevamente como se hace referencia a la vanidad que se manifiesta en esta figura y además haciendo referencia que por ello es que puede engañar, salvar y matar, señala lo siguiente al respecto de la figura Etawa:

"AL CUARTO LE ENTREGO EL SECRETO DE LA VANIDAD DEL COCO, QUE ENGAÑA Y POR LO TANTO SALVA Y MATA, Y HAY QUE VOLVER A PREGUNTAR. SI SALE ESTE SIGNO EL CUAL LE ABARCO EL PODER A 4 ODUN QUE SON: OGUNDA, OSA, OTURA E IRETE."

Queda demostrado entonces que ese discurso embaucador católico inmerso en este Odu tratando de dar la explicación de porque se debe rectificar la figura etawa, sin embargo hay algo interesante y es que en tradición de Ifa afrocubana y en tierra yoruba coinciden en que el Odu Oshe Bile es el que está relacionado con la adivinación con Obi, entendiendo que en afrocuba se refiere realmente al Agbón y en tierra yoruba a

la nuez de kola, con este Ese podemos verlo más claro:

“Por Chief S. Popoola

*Aja gbo gboo gbo
Aja o fobì sounje
Ipori aja a jobo ni Emi
laja o fobì se
Osebe sile
Awo won nisebirun
Omo afisebi soro surusuru fun Olofin
Ifá wi o lo disebi i weere i weere
Emi naa wi mo lo disebi i weere i weere Ifá ni taa
baji Ka yaa
mObì fi sorun
eni Afedefeyo wi o na taa baji Ka yaa mObì fi
sorun eni Eseele Obì b’oba dorun a dototo A difa
fun Abitula*

El perro ladra y ladra

El perro no pudo hacer del Obì su alimento

Los antepasados del perro no comían Obì

¿Qué podría hacer el perro con un Obì?

Osebisile

Su Babalawo en Isebirun (ciudad)

Ifá hizo la consulta para los de la ciudad de Isebirun

El niño que usa gran cantidad de Obì como ofrendas a Olofin

Ifa dice que es cuestión de romperse en pedazos.

Yo también digo que es cuestión de romperse en pedazos

Ifá dice que cuando nos despertamos

Debes usar nueces de cola como sacrificio al cielo.

Cuando los pedazos de Obì golpean el cielo

Cuando las piezas de Obì salen a la carretera, vuelve a ser una

Cuando las piezas de Obì llegan al cielo, se convierten en una sola

Adivinación de Ifá para Abitula.

“Obì es quien es capaz de llevar nuestras oraciones y peticiones a nuestros

Ancestros y Òrìsa. Obì es el que se ofrece como alimento a Òrìsa para que sus oraciones lleguen a Orun u Oke. En este verso también es posible conocer la costumbre de los iniciados de Ifá de tierra Yoruba, en la cual consultan diariamente al Obì en la mañana, antes de iniciar su día, para que así puedan prevenir o disfrutar del trayecto diario así como recibir bendiciones”

Etawa sin prejuicios católicos baldíos.

Las manifestaciones de cada oráculo sean Merindilogun, Ikin, Obi etc. no fueron diseñadas o creadas en los territorios donde por fuerza de la esclavitud llegaron las tradiciones y culturas Yoruba, todos esos elementos son originalmente de la filosofía y tradición ancestral Yoruba, claro está que en cada espacio territorial de América se dieron mezclas que transformaron los planteamientos genuinos, en tradiciones jóvenes como nuestra práctica afrocubana que aun no cumple dos siglos podemos observar esta serie de transformaciones, especialmente en el tema específico de este escrito.

La figura conocida como etawa o como muchos dicen itawa, hace referencia directamente al carácter (Iwa), el carácter en su amplio concepto o manifestación que puede ser negativo o positivo, des-

de este punto de partida es que se entiende esta figura, es una advertencia que condiciona la pregunta al hecho de cómo se desenvuelva el carácter de la persona que está preguntando o tratando de adivinar, es por ello que se toma como una afirmación condicionada, de hecho en tierra yoruba hay tradiciones donde esta figura se llama simplemente Iwa, y hace referencia directamente en este aspecto al hecho de equilibrar, estabilizar o nivelar el carácter.

En este contexto podemos ver una parte del nombre que acompaña la figura, sin embargo la figura en si misma también tiene una connotación simbólica ligada a la cosmovisión Yoruba, y esta connotación simbólica está ligada también a la interpretación de esta manifestación del Obi, cuando son tres lóbulos los que se encuentran conversando,

es una representación directa a lo que prescribe el nombre "etawa" son tres caracteres, son tres proposiciones, son tres elementos que no llegan a un acuerdo por ello Eta: tres Iwa: carácter, estos tres caracteres están representados en los tres lóbulos que están conversando, es por ello una de las razones por las cuales se debe confirmar dicha pregunta, por ello es un si condicionado, otra interpretación sugiere lo siguiente: Etawa

"Cuando son tres lóbulos los que se encuentran conversando, es una representación directa a lo que prescribe el nombre "etawa" son tres caracteres, son tres proposiciones, son tres elementos que no llegan a un acuerdo por ello"

representa una situación que, mientras que es posiblemente aceptable o de potencial positiva, está siendo influenciada por un solo segmento cerrado. Es la semilla omnipresente de la duda que crea un estado en donde uno no puede creer completamente en todo lo que se percibe, como es un solo segmento cerrado de la lanzada que sugiere que no sea subestimado por su forma invisible.

En la tradición afrocubana Etawa tiene una manifestación única sin embargo con las innovaciones insertadas en los tratados más modernos suponen en lo anexado en el Odu Oshe Bile que las formas en que caen los lóbulos del Agbón sugieren un elemento para la adivinación estas formas son denominadas aperita, sin embargo pareciera una adaptación de las interpretaciones que hacen a través del oráculo

llamado chamalongo de la tradición de palo monte, sin embargo, en el oráculo del obi abata si hay un condicionamiento en algunas caídas, en el caso de etawa va a depender de los lóbulos sean masculinos o femeninos que estén en posición conversatoria, esta condición introduce también una interpretación de esta caída, aquí un ejemplo de dicha interpretación:

“2 machos y 1 hembra boca-arriba. Este patrón sugiere tener mucho cuidado en perder el control del carácter y las emociones negativas (ira, enojo, resentimientos pasados, conducta visceral). Llegando a estropear la buena fortuna del cliente”

Nuevamente tenemos presente la necesidad del control del carácter o también hacer referencia que el mismo mal carácter puede ser el obstáculo que acabe con todo los emprendimientos, fortuna o cualquier cosa que se plantee la persona, es por ello que la modificación y regulación digamos de su carácter será quizás de vital importancia para lograr una armonía en su entorno que permita que el Ire fluya de manera armoniosa.

Sin embargo otros señalan que dentro de estas manifestaciones que señalan como akita y obita en ambas se habla o señala de confrontaciones, Problemas difíciles, carácter, y se sugiere el Control de las cosas, mantener auto control. En este punto también entra en juego el significado de “Eta” como Aroko, como mensaje que está relacionado con el Obi y el Merindilogun, la expresión del tres como mensaje es una advertencia de confrontación, de guerra, de problemas, por ello es que la presentación de tres lóbulos en el Agbon o en el Obi Abata es una expresión simbólica de todos estos elementos.

Por todo lo antes expresado es que se

debe confirmar esta caída, y esta misma interpretación se mantuvo en tradición afrocubana, no es entonces una suerte de vanidad o cualquier artilugio sino más bien una expresión que hay que investigar e interpretar adecuadamente para poder entender el mensaje de orisa.

Referencias

Ifá solà Sowunmi Fernângeli Aguiar, Obì Ábátá, El Símbolo De La Comunicación Entre El Hombre Y Òrìsà, Primer número, enero de 2019.

Chief Fa’ola Fatumbi Ricardo Hernández Ortiz, Ifa international training Institute México, Lectura de Obi Abata, manual de interpretación esotérica practica para el lanzamiento de Nuez de Kola.

Wood, Funlayo Easter. 2017. Objects and Immortals: The Life of Obi in Ifa-Orisa Religion. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences.

Bascom William, Adivinación de Ifá: Comunicación entre dioses y hombres en África occidental 1965

Bascom William, Sixteen Cowries Yoruba Divination from Africa to the new World

Artículos de:

Opinión
Investigación
Historia
Biografías
Entrevistas
Análisis

Artículos de:

Opinión
Investigación
Historia
Biografías
Entrevistas
Reseñas de Libros

DIVERSIDAD
RIGOR
AMPLITUD

Volver al
Índice

SOCIEDAD ABAKUÁ:

UN DIÁLOGO CON LA CULTURA

Autor: Ramón Torres

*Periodista
Visita su sitio web pulsando aquí.*

En estos tiempos que se habla tanto de la preservación de nuestra identidad, de nuestra cultura..., es bueno recordar que la voz Cultura proveniente del latín, y significaba en sus orígenes cultivar o elaborar. En un sentido amplio, cultura es, entonces, toda actividad productora de bienes materiales y espirituales, un fenómeno histórico que se verifica en dependencia de las formaciones económico-sociales.

Vale este recordatorio, porque, aunque se ha asociado generalmente la cultura

únicamente con el arte, cultura es más que eso, más que arte, más que religión, más que ciencia, porque las incluye.

Una vez entendida esta apreciación, ya podemos acercarnos a nuestro punto de focalización, y lo hacemos a través de una cita del investigador estadounidense, doctor Ivor Miller:

Aunque perseguida durante toda la historia de Cuba, irónicamente la Sociedad Secreta Abakuá se ha convertido, para muchos, en un símbolo de Cuba misma. Las agencias turísticas utilizan imágenes de íremes enmascarados en un folleto sobre Cuba, entre sus muchos reclamos de legitimidad, está el que la sociedad abakuá, fundada en 1836, es más antigua incluso que la bandera y el escudo

cubanos (Miller, 1999).

Es curioso, pues ciertamente la Sociedad Abakuá ha sido históricamente despreciada, ignorada, marginada por los científicos, historiadores, antropólogos y por muchas personas que detentan el poder, pese a que forma parte de la cultura cubana.

Cada 6 de enero ocurre la salida del cabildo en La Habana Vieja, con procesiones abakuá como acontecimiento cultural

Lamentablemente, esa es la herencia que nos han dejado los medios, el imaginario, incluso a veces el arte. Y no solo durante la etapa colonial, ni burguesa, sino que después de 1959, es Manuel Cofiño quien se acerca al problema religioso (al menos en la literatura vinculada con el abakuá) y la metamorfosis de Cristino Mora, el personaje central en Cuando la sangre se parece al fuego, novela de alto contenido literario que, sin embargo, responde a un momento histórico en el cual predominó un discurso excluyente y ateísta, que lleva a la persuasión de que para integrarse socialmente había que renegar de los ancestros, de las costumbres, de la cultura heredada. Es lo que hace, precisamente,

“Es curioso, pues ciertamente la Sociedad Abakuá ha sido históricamente despreciada, ignorada, marginada por los científicos, historiadores, antropólogos y por muchas personas que detentan el poder”

el protagonista.

Para Daniel Chavarría, el Nitro de Príapos es un personaje positivo en alguna medida, sólo que su “mejorada” condición se debe, sobre todo, a su diferencia con el resto de los abakuá.

A la edad de treinta años —asegura el texto—, durante un insoportable día de julio, mientras se tomaba unas láguer en

una piloto clandestina de la calle Falgueras, el Nitro vio a Rompeyugos, matón de mala entraña en plan de insultar a Armandito, un vecino del solar, criado con él desde la infancia. Se trataba de un mariconcito inofensivo y servicial que solía sacarle los mandados, y que en alguna ocasión se había ocupado de cuidarlo cuando estaba enfermo. Pese al severo

juicio de la secta abakuá, que desprecia a los homosexuales, el Nitro estimaba y protegía a Armandito.

La hermandad abakuá es una asociación mutualista, masculina, pero no quiere decir necesariamente homofóbica, como se pretende en el texto. ¿De qué manera podría el Nitro continuar en la membresía abakuá si desprecia tanto a los homosexuales? Sin lugar a dudas, hay una contradicción en el relato apun-

talada por un discurso repetido durante más de un siglo que, todavía en pleno siglo XXI encuentra eco.

El machismo contra el cual lucha nuestro proyecto en tiempos de elevación cultural tiene sus orígenes no exclusivamente en la Sociedad Abakuá, sino en la génesis de la sociedad cubana, con sus andaluces y sevillanos dispuestos a la navaja; con sus africanos de diferentes regiones —es cierto—, pero también con sus colonos chinos venidos en busca de empleo y predispuestos al opio y otras drogas. El machismo latino tiene su origen en esa mezcla de etnias y costumbres, cargadas de androcentrismo que el abakuá también heredó como muchas otras.

Se sabe que los ñañigos (como son conocidos indistintamente los abakuá) estuvieron entre los primeros en efectuar colectas para la liberación de sus miembros de la esclavitud; que poco tiempo después el Gobierno colonial decretó la

Ley del bandolerismo en Cuba y que se incluía como agravante la de ser ñañigo dentro de la disposición, lo cual arrastró a muchos miembros deportados hacia Chafarinas, Fernando Po y Ceuta, por lo tanto tuvieron que ocultar su filiación religiosa: ahí está la primera respuesta en cuanto a la secretividad de los abakuá. Toda esta construcción generó un sentimiento antiañañigo dentro de la sociedad cubana.

Sin embargo, poco se sabe —y esto también debe formar parte de la cultura cubana— que algunos jóvenes de La acera del Louvre formaban parte de la institución; que un grupo de negros abakuá murió en un intento suicida por evitar el fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina (ya lo recoge al menos la película *Inocencia*); que el general Antonio Maceo fue protegido en La Habana por miembros de la hermandad; que René Peña, corneta a las órdenes de este general era abakuá y compuso la pieza “El ñañigo”, un homenaje póstumo a los

mártires y ekobios incorporados al Ejército Libertador.

Ignacio Piñeiro, también iniciado en la potencia Efori Nkomo y uno de nuestros más célebres rumberos y soneros, introdujo, a su vez, la clave abakuá al son; Agustín Gutiérrez (Manana), su ekobio de la misma tierra, desarrolló una técnica llamada glisado, que consiste en arrastrar la palma de la mano sudada sobre el parche del tambor para extraerle un sonido parecido al del Fundamento de los abakuá; Antonio Orta Ferrol (Manengue), jurado en Efí Bakuá, incorporó el cencerro y frases abakuá al danzón; mientras Luciano (Chano) Pozo, de Muñanga Efó, hizo una extraordinaria contribución con las tumbadoras, toques y frases en el jazz latino.

Así mismo, Martín Dihigo, considerado el pelotero más versátil que haya pisado un terreno de beisbol, era Isué, una de las más altas jerarquías, de la potencia Odán Efí, y Jesús Orta Ruiz, nuestro Índio Naborí, estaba iniciado en Abakuá Efó.

Lamentablemente de eso no se habla. Se habla de cómo los jóvenes echan a perder la religión, de canciones que desprestigian a la hermandad, continuando en pleno siglo XXI el discurso excluyen-

te, marginador, peyorativo de la colonia. Se habla de la agresividad abakuá olvidando, quizás que pobreza, incultura y marginación no es más que una respuesta a la centenaria represión a la cual se ha visto sometida la hermandad. “El primer producto cultural de la miseria es la violencia”, decía con razón Glauber Rocha.

En Cuba no todas las religiones han desempeñado el mismo rol en su interacción social. Durante la época colonial y, específicamente, durante la lucha por la independencia de Cuba, toda manifestación contra el dominio español era considerada, según la Iglesia Católica, una lucha contra Dios.

En el caso cubano, la Iglesia encontró la oportunidad de imperar en un terreno sui géneris, al potenciar un régimen esclavista y/o pseudo republicano, cuando el mundo arribaba hacia un capitalismo monopolista de estado.

Los elementos aportados señalan la posición del catolicismo en el curso de nuestra historia, y por qué tuvo tan poco arraigo en Cuba, donde el sentimiento religioso no es precisamente católico, sino una religiosidad popular, como lo reconoció hace mucho tiempo el Depar-

“Los elementos aportados señalan la posición del catolicismo en el curso de nuestra historia, y por qué tuvo tan poco arraigo en Cuba, donde el sentimiento religioso no es precisamente católico, sino una religiosidad popular”

tamento de Estudios Sociorreligiosos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas.

Abakuá emerge, entonces, como espacio donde muchos excluidos se sienten parte, a contrapelo de otros campos en los cuales algunas personas se alegran (incluso) de abandonar determinadas organizaciones legitimadas por el poder, o que no tienen un compromiso real con estas y se mantienen a veces más por conveniencia que por convicción.

Todavía se carga con el prejuicio, repetimos. Por ello vale la reflexión de un amigo y portador cultural, el hermano Ángel Guerrero, Aberisún de Itiá Mukandá, quien vive en los Estados Unidos y su comentario también expresa vinculación con la cultura:

En cierta ocasión que estuve en Chicago, me encontraba en una fiesta en casa de Marylín Houlberg; prestigiosa pro-

fesora de Historia del Arte, reconocida antropóloga y especialista en el vudú haitiano. Fue una reunión maravillosa, pues se encontraban ahí representantes del mundo cultural e intelectual de la ciudad y, sobre todo, la diversidad étnica y de nacionalidades era extraordinaria. Había personas de más de 20 países diferentes, por lo que era un marco apropiado para intercambiar y conocer aspectos de otras culturas. Yo me encontraba con mi amigo Ivor Miller y, en determinado momento, al presentarme a una de las presentes, que yo suponía intelectual, como músico y cubano, la ilustre señora me pregunta, “¿es verdad que ustedes los abakuá sacrifican niños para sus ritos?”

Imagínense ustedes qué respuesta merecía esa pregunta, en el verano de 2004 y, proveniente de una estudiosa de la cultura afrocubana. Sin perder la ternura

le contesté: "Sí, usted tiene razón. Antes sacrificábamos niños para nuestros ritos, ahora, como hemos evolucionado sacrificamos adultos; por eso le recomiendo que no esté cerca de mí, y así evitar ser la elegida para el próximo sacrificio".

Cultura, civilización, diálogo son términos muy recurrentes en los días que discurren. Basta reconocer que la narración de Guerrero evidencia cuánto nos queda por superar en esas metas culturales aún no cumplidas.

Fuentes consultadas

Cabrera, Lydia. El Monte. Ed. Letras Cubanas. La Habana, 1989.
 ---La Sociedad Secreta Abakuá. Ed. CR. Colección Chicerekú, Habana, 1957.
 Diaz, Alberto Pedro. "Para iniciarse en la sociedad abakuá". En Actas del Folklore. Año 1, No. 4. La habana, abril 1961
 Miller, Ivor. "Obras de fundación". En Caminos, No. 14. La Habana, 1999.
 Ortiz, Fernando. La antigua fiesta afrocubana del "Día de Reyes". (folleto), MINREX. La Habana, 1960.
 --- Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba. Ed. Letras Cubanas. Habana, 1981.
 --- Los negros brujos. Madrid, 1906.
 Pérez, Odalys y Ramón Torres. La Sociedad Abakuá y el estigma de la criminalidad. Ediciones Cubanas Artex (La Habana, 2011), bajo licencia de Ediciones Aurelia, Madrid, España.
 Quiñones, Tato. Asere núncue itιά ecobio enyene abacuá. Ed. José Martí. La Habana, 2014.
 Roche Monteagudo, Rafael. La policía y sus misterios en Cuba. La Habana, 1925.
 Sosa, Enrique. Los ñáñigos. Ed. Casa de las Américas. 1982.

Revista

IRE Y ALE

Universal Yoruba

Yoruba_Universal

Arabambi Kawo Yoruba Universal

YorubaUniversal

DESCARGA

ARQUI

Yoruba Universal
 yorubauniversal.blogspot.com

Clase Aparte

Artículos de:

- Opinión
- Investigación
- Historia
- Biografías
- Entrevistas
- Reseñas de Libros

**DIVERSIDAD
RISGA
AMPLITUD**

LA MUDANZA DE LA DIOSA: MARIA LIONZA REGRESA A SORTE

Autor: Gabriel Jiménez Emán

Escritor, poeta, ensayista, traductor, compilador.

Premio Monte Ávila de Poesía, 1983.

Premio Nacional de Literatura 2019

La naturaleza de los dioses

La naturaleza de los dioses es ubicua. No son como los humanos, aunque los humanos los hayamos creado o invocado; los dioses son representaciones simbólicas, míticas o culturales de los deseos, sueños o expectativas de los humanos, pero no están compuestos sólo de éstos; en cierto modo son una amalgama de fuerzas animales y vegetales, astrales y ancestrales, diurnas y nocturnas, conocidas y desconocidas (las desconocidas

se imponen) y en cada cultura adquieren formas nuevas o distintas. La Grecia antigua produjo el panteón más grande de dioses que haya conocido occidente, revitalizado luego por Roma. En todos los continentes y culturas, en Europa, América, África, Asia y Oceanía los dioses pueden llegar a ser encarnaciones suprasensibles de seres y pueblos, de su espiritualidad o religión –aunque muchas veces la religión no va a la par de la espiritualidad- cuando busca usarla mediante el manejo del poder político, y entonces los dioses se vuelven pétreos, inertes, perdiendo su naturaleza esencial o dinámica, volviéndose contra ellos mismos. En América, tenemos un

reservorio de dioses aborígenes o indígenas que es sustrato de nuestras culturas raigales, y esas culturas nos expresan a veces mejor que los dioses establecidos por el sanctórum oficial. En el mejor de los casos, se alían a éste mediante la conjugación de fuerzas e imágenes, para constituir mitos más complejos.

Aquí, precisamente, surge la disputa o posible contradicción de fuerzas entre los dioses, cuando deidades de culturas distintas no dialogan sino que se confrontan o repelen, y no lo hacen sólo por tener raíces distintas, sino porque los seres humanos nos hemos empeñado en creer que unos dioses son superiores a otros, impuestos muchas veces a sangre y fuego o mediante ritos sociales, misas o ceremonias producidas por un establecimiento social agotado en sus estructuras ideológicas; entonces los dioses se convierten en símbolos de dominación; por ejemplo, en Francia las llamadas Cruzadas lideradas por Carlomagno pretendieron imponer su poder político a toda Europa; luego como método invasivo y genocida desde España hacia América, usando la fuerza bruta en la llamada Conquista, cuyo eufemismo más elaborado ideológicamente sería el dislate denominado Descubrimiento de

América.

Puede resultar algo atropellada la síntesis, pero ésta sólo apunta al fenómeno de la invasión cultural perpetrado hacia nuestros indígenas y sus culturas. En Venezuela, esta batalla fue muy cruel durante la conquista española contra nuestros aborígenes, las tribus comandadas por caciques como Guaicaipuro, Chacao, Tiuna, Terepaima, Manaure y muchos otros a lo largo del país, lograron

en muchos casos vencer a los ejércitos foráneos, haciendo uso de sus armas e inteligencia, de su organización tribal y valentía.

Cinco siglos después, nuestros caciques, caciccas, dioses y diosas han obtenido un reconocimiento por parte de los pueblos, precisamente porque los dioses occidentales, al institucionalizarse, entraron en crisis. La Iglesia católica, generadora del santoral artístico más impresionante de occidente mediante retablos, óleos, pinturas magistrales, templos e imagería, fue renovando una y otra vez la imagen de Jesucristo en todo el mundo –su papel es indudable– y logra dialogar con millones de fieles. Jesús el Cristo es, hoy por hoy, la imagen redentora más importante del planeta.

“Nos hemos empeñado en creer que unos dioses son superiores a otros, impuestos muchas veces a sangre y fuego o mediante ritos sociales, misas o ceremonias producidas por un establecimiento social agotado en sus estructuras ideológicas”

Entre la leyenda y el mito

En la Venezuela actual –donde hay libertad de cultos, incluyendo al ateísmo– también veneramos al Cristo, así como a otras deidades, vírgenes, apóstoles o santos; a su vez, éstas se han asociado mediante el fenómeno del sincretismo a figuras que encarnan el agua, la luna, la fertilidad o la sensualidad, como es el caso de María Lionza. Ella ha sido, probablemente, la deidad pagana con más devotos en el país, precisamente porque ha amalgamado una serie de símbolos e imágenes complejizadas de tal manera, que ellas la han convertido en nuestro mito popular por excelencia, junto a otros mitos modernos nuestros, como el de Simón Bolívar o el de José Gregorio Hernández.

Como sabemos, entre la leyenda y el mito surge la figura de María Lionza, bien como princesa de ojos encantados, o india caquetía que crece resguardada en una casa, debido a la inmensa belleza de sus ojos claros que encantaban a quien la mirara. Por ello se hallaba protegida por 22 guardianes; y no debía ser visitada por nadie, excepto por su padre y su madre; ella se encuentra acosada por los espíritus de las serpientes anacondas. Ella misma un día, al contemplarse en los reflejos de un pozo en el río, rompió un hechizo que formó las montañas de Sorte y Quivayo y extendió su cola hasta Nirgua, al proferir ella un enorme grito que retumbó hasta aquellas tierras. Era entonces la serpiente anaconda dueña de las aguas.

También está la María Lionza rodeada de leyendas fantásticas que tiene poderes para sanar y curar. Ella practicaba un complicado rito que tenía varios nombres esotéricos: se llamaba Guio-mar –hija del cacique Nívar y de la diosa Yara- y poseía un gran amor por la humanidad, era sanadora de males y enfermedades. dadora de beneficios y de obras extraordinarias, aunque también podía reconocer las fuerzas del mal y destruir las sin titubear. Un día la atraparon y la entregaron a los conquistadores, pero ella logró escaparse; entonces la tildaron de bruja y fue perseguida. Se trata de una reina caquetía que tiene facultades mediúmnicas y se instala en la montaña a la manera de un oráculo; lucha contra los conquistadores en defensa de la raza indígena; fue tildada de loca, pero luego se identificó con la tierra y se hizo amiga o hermana de los animales, hasta convertirse en una princesa de la selva o en una divinidad.

El sabio Gilberto Antolinez asocia la imagen de María Lionza a los mitos raigales de Mesoamérica; sin embargo, la mayoría de estos relatos carecen de datos etnográficos precisos; son solo versiones aproximativas surgidas de fuentes diversas y a veces contradictorias. Mi padre,

el escritor Elisio Jiménez Sierra, asocia la imagen de María Lionza al fugaz reino del negro Miguel de Buría, en un breve ensayo que escribió, casa al Negro Miguel con María Lionza, texto insólito que yo recreo en mi cuento “La verdadera historia de María Lionza” cuyo título, por cierto, ha sido plagiado en la red internet de manera inescrupulosa, por lo cual me permito presentar al final de este escrito a la manera de una recreación ficcional.

“El sabio Gilberto Antolinez asocia la imagen de María Lionza a los mitos raigales de Mesoamérica; sin embargo, la mayoría de estos relatos carecen de datos etnográficos precisos”

María la multiforme

Además de estar asociada a las vírgenes católicas como la virgen María y a versiones de María como la virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, -cuyo descubrimiento se debió al indio Coromoto en la ciudad de Gua-

naire-, y con vírgenes patronas de otras regiones como Fátima, Coromoto, Altigracia o la Inmaculada Concepción, el pueblo y los viajeros tienden a confundirla en una sola deidad, y la identifican con una presencia que cuida y protege. Incluso cuando había revueltas sociales, los caudillos de muchos pueblos al ser derrotados, se escondían en montañas para encontrarse con sus superiores y seguir en sus luchas; compraban armas, y cuando eran capturados y les pedían decir quien les había dado el dinero para

adquirirlas, ellos decían que el dinero se los había dado una bruja llamada María Lionza, que vivía oculta en la montaña.

En la actualidad ella puede aparecer como reina de la naturaleza, de los animales y de las personas que forman su reino o corte; dueña de la selva y de todas las riquezas que en ella se hallan, tanto minerales como vegetales, de las semillas, de los peces, de los pájaros; por ello es asociada a la fertilidad de las mujeres y al amor sensual; se entrega la diosa a los hombres y después los recompensa. Monta, además de la danta, a jaguares y otros felinos y no permite que los cazadores maten a los animales porque aparece y los aniquila (es una guerrera); puede transformarse en cualquier animal, especialmente se convierte en serpiente de agua que puede volar con sus enormes aletas y destruir todo; hasta puede convertirse en viento huracanado, también puede tomar la forma de un arco iris. Podemos imaginárnosla viviendo en un palacio en medio de las montañas, rodeada de hombres y animales, sobre todo de negros e indios que hicieron pactos con ella para conseguir sus favores. Está sentada en un trono hecho de flores heliconias, bromelias, bastones del emperador y de culebras muertas y vivas, de calaveras secas de animales y humanos, de cabezas de tigres, de cabras que asoman sus cabezas y berrean. Toda la montaña de Sorte, de Quivayo o la Enjalma de Santa María -como también la llaman- en el valle de los Nívar,

está resguardada por serpientes y tigres que no dejan pasar a nadie: no pueden acercarse demasiado a ella porque la montaña puede desaparecer, o haber un gran cataclismo.

Todos los pozos, lagunas, quebradas y ríos pertenecen a María Lionza, y esos lugares están preparados para su culto, aunque también puede poseer palacios debajo del agua de los ríos, donde esconde sus grandes tesoros. Es ágil, inteligente, esbelta, de rostro encantado y de ojos paralizantes; su hueso sacro es emblema del amor, María Lionza representa la inteligencia y la

agilidad; tiene una actitud de fortaleza ante el dolor, lo cual la acredita como Madre; es intermediaria de los humanos ante Dios; representa una fuerza universal, es Venus y es la Virgen, es Yemanyá y es Oruba, y es también la tierra, la Patria, es Venezuela.

Por estas razones, su mito tiende a universalizarse cada vez más. De tal modo, uno de sus conspicuos estudiosos, Gustavo Martín, anota esta sorprendente conclusión: "La tierra dejó de ser tierra madre, el agua no es más una potencia acuática. La trascendencia se ha convertido en inmanencia. Más exactamente, ha ocurrido una ruptura entre una entidad abstracta, consecuentemente inaccesible, y un mundo profano reificado. Pero esta coupure es intentada, no siempre es lograda y de allí que las divinidades continúen siendo un reflejo de la condición humana, con sus virtudes y sus defectos, con sus altezas y debilidades; de esta forma pueden estar en contacto permanente con el hombre y ser sometidas, en cierta medida, a la voluntad de éste. Es el caso de la Reina de Sorte."

Un número significativo de escritores, dramaturgos, poetas, antropólogos, historiadores y mitógrafos (Elisio Jiménez

Sierra, Juan Liscano, Gilberto Antolinez, Herman Garmendia, Ida Gramcko, José Parra, Gustavo Martín, Daisy Barreto, etc.) han escrito sobre ella, su mito y su culto en los altares de las montañas de Sorte y Quivayo cerca de la ciudad de Chivacoa, capital del Municipio Bruzual en el estado Yaracuy; lugar que desde hace mucho tiempo y cada día recibe más afluencia de visitantes. Ha sido objeto de numerosas versiones iconográficas y plásticas, narrativas y poéticas, así como de historietas y películas.

"Alejandro Colina es un escultor peculiar. A mi modo de ver, es uno de los grandes creadores de Venezuela y América, que hizo énfasis en los personajes del mundo aborigen"

La escultura de Colina

El emblema de la diosa que ha quedado más sembrado en el inconsciente colectivo y en el imaginario, ha sido la escultura realizada por Alejandro Colina en 1951. Fue un encargo que se le hizo a Colina para que la obra sirviera de símbolo en unos juegos que se realizaron en la Universidad Central de Venezuela. Preciso es hacer una breve reseña sobre este peculiar artista.

Alejandro Colina es un escultor peculiar. A mi modo de ver, es uno de los grandes creadores de Venezuela y América, que hizo énfasis en los personajes del mundo aborigen. Se educó en la Academia

de Bellas Artes de Caracas, pero antes había sido mecánico de buques durante diez años. Muy pronto se sintió atraído por el trabajo escultórico, hasta lograr una primera exposición en la Escuela de Artes y Oficios de Caracas. Comienza a viajar por el interior del país, quedando cautivado por el mundo indígena venezolano cuando viaja por las regiones de la Goajira zuliana, por Guayana y por las etnias del río Orinoco; estudió estas etnias y se sumergió en este mundo por largo tiempo. Estudió bajo la tutela de Alejandro Chataing, hasta producir un grupo escultórico para la base aérea de Maracay; luego realiza una escultura sobre Juan El Bautista en concreto armado, para la ciudad de Maracay, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez; en ese entonces es tildado de comunista y recluido en el Castillo de Puerto Cabello durante la dictadura de Gómez por tres años, de donde sale padeciendo de una

alteración psíquica; durante su estancia en un centro psiquiátrico realiza el mural titulado "La ciencia y la psiquiatría", días en que también se inicia en el trabajo de esculpir al cacique Guacamaya, además de los caciques Tiuna, Manaure, Yacucuy y Caricuaó -como ya dijimos- cuenta con otra obra sobre el "Negro Primero". Por entonces también se le encarga una obra monumental sobre el Libertador, de la cual hace una maqueta, sin llegar a concluirla, mientras lleva a término la que sería su obra maestra: la escultura de "María Lionza".

La voluptuosidad de esta obra, la gran fertilidad que representa de diosa-madre y su sensualidad de mujer a horcajadas completamente desnuda sobre una danta, levantando una pelvis en alto, -danta que a su vez pisa una serpiente-, no tiene parangón en nuestro arte. Un ritmo tenso y robusto ha sido señalado

para su obra, y ello es cierto; además habría que agregar que esta obra es la primera escultura venezolana dedicada a una mujer-deidad no católica, a una figura que luego sería princesa y luego diosa, y como tal, símbolo religioso o espiritual, la cual no tiene paralelo en Venezuela. Comenzando la segunda mitad del siglo XX en Venezuela, esta imagen se acuña para siempre a la espiritualidad nacional por vías de un simbolismo intra-psíquico del imaginario colectivo, lo cual comporta un fenómeno de rasgos muy peculiares en la historia del arte americano del siglo XX, donde los motivos prehispánicos están expresados en un contexto de modernidad urbana, en clara alusión a una restitución mítica premoderna, en medio de un mundo en crisis global, lo cual no es poca cosa.

Luego de haber servido de símbolo a unos juegos olímpicos en la Universidad Central, a las autoridades no se les ocurrió mejor idea que colocar la escultura en un lugar estrecho en la isla de la autopista del este en Caracas, donde por años recibió los embates de la lluvia, la intemperie, la contaminación y el hollín. Sin embargo, pese a su incómoda o inaccesible posición en la avenida, numerosos fieles se le acercaban a llevarle

ofrendas, velas, guirnaldas, flores y coronas, tal era su fuerza magnética.

La mudanza de la diosa

Viendo el estado deteriorado de la escultura, el Instituto de Patrimonio y otros Ministerios nacionales vieron la necesidad de restaurarla y ponerla a resguardo en los galpones de la Universidad Central de Venezuela, donde permaneció

por largos años. Antes, se hicieron dos réplicas de ella. una está colocada en la carretera a la entrada de la ciudad de Chivacoa, y la otra en la autopista donde había estado antes. En estos días, el Estado venezolano tomó la determinación de regresar la escultura original, ya restaurada, al santuario de Sorte en el estado Yaracuy. Como se sabe, aquí el culto a María Lionza se ha acrecentado por

años, rodeada de innumerables formas de santería, supercherías, cultos, ensalmos, brujería, embrujos y una heterogénea simbología donde caben héroes de la guerra de independencia, imágenes católicas, santos, vírgenes, hasta el punto de que el mito ha sido atacado por autoridades de la iglesia católica y evangélica, asociándolo con imágenes negativas de brujería o magia negra.

“Luego de haber servido de símbolo a unos juegos olímpicos en la Universidad Central, a las autoridades no se les ocurrió mejor idea que colocar la escultura en un lugar estrecho en la isla de la autopista del este en Caracas”

Superchería y espiritualidad

Sorte puede resultar, en efecto, un lugar desconcertante; se trata de una foresta abigarrada, de una selva densa poblada de todo tipo de árboles y de flores bromelias y heliconias, consideradas de las especies más exóticas y raras que puedan hallarse; se ven allí pájaros de todas las especies y lagartos grandes, felinos, leopardos, jaguares y panteras, monos, araguatos y serpientes de todo tipo y tamaño. Hay un río grande y muchos riachuelos, cascadas y lagos, numerosos altares y grutas donde se llevan a cabo ritos perpetrados por médiums, hechiceros, sacerdotes o sacerdotisas, brujos y brujas malos y buenos fumando tabacos o repitiendo oraciones, echando cartas

o haciendo ensalmos, usando sustancias, fragancias y despojos; no es nada fácil determinar quienes hacen bien los "trabajos" y quiénes no. Muchas personas han sido timadas o estafadas por brujos que sólo desean ganar dinero. En Chivacoa, San Felipe y otras ciudades y pueblos del Yaracuy se aprecian establecimientos donde se expenden tabacos, sustancias, imágenes o idolillos que representan a la diosa y a otros santos o santas del panteón de la Reina, incluyendo a caciques y a figuras de la guerra de independencia venezolana venerados por el pueblo. Se trata de un mundo ciertamente difícil de recorrer, si no se va acompañado de alguien con conocimiento del lugar; si se lo hace solo y por propia cuenta puedes ser objeto de engaños o estafas; si corres con suerte y ejecutas los ritos como se debe, los "despojos" funcionarán y te sentirás mejor. Han salido del lugar muchas personas sanadas, que luego asisten allí todos los años a pagar sus promesas frente a los altares de la reina María Lionza.

Se narran en esos parajes historias increíbles de milagros y resurrecciones. Se ve de todo: personas drogadas o en trance, parálíticos que pueden andar o ciegos que recuperan la visión; personas deprimidas o desquiciadas después felices o en éxtasis, individuos desahuciados por la ciencia que han encontrado allí su salud gracias la diosa, gentes salvas o bendecidas como bien pudieron hallarse a través de la gracia

de Jesucristo, o del santo José Gregorio Hernández. En efecto, la fe en María Lionza puede transferirse a otras deidades del panteón; así como la fe en Cristo se transfiere a los santos católicos para que esa fuerza se exprese en toda su amplitud y esplendor. Todo ello me ha hecho pensar que la gente sencilla del pueblo suele tener más esperanza que la llamada gente culta o civilizada, su pureza o ingenuidad les conducen a la fe de un modo más puro.

Desde que era adolescente, viajaba con frecuencia a Sorte con mis amigos o familiares; mi padrino el poeta José Parra escribió un poema sobre ella, y mi padre Elisio Jiménez Sierra una novela (La Venus Venezolana); presencié ritos de sacerdotes y sacerdotisas, hombres caminando sobre brasas y mujeres desnudas en éxtasis sublimes; oí cuentos negativos o de mala suerte y también de milagros o curas mágicas; en fin, el mito y la leyenda están rodeados de una atmósfera que se comparte entre el prestigio y la brujería, entre la espiritualidad profunda y el comercio superficial.

La diosa vuelve a su lar

Pero los estudiosos del mito se han im-

puesto y le han donado prestigio, más allá de elucubraciones metafísicas pueriles. Como dijimos, el mito se sincretizó con la imagen de la virgen María, y en la ciudad de Nirgua se la asoció a esa imagen para protegerla de la destrucción de los conquistadores españoles ignorantes y bárbaros, dándole el nombre de María de la Onza de Talavera de Nívar, con lo cual también se halla asimilada a las potencias cristianas y católicas. En los últimos años, la imagen de María Lionza había empezado a decaer, pero ahora vuelve a tomar fuerza con este traslado de la diosa, con esta mudanza que sin duda atraerá a sus admiradores o fieles a trasladarse a la frondosa región de Sorte, donde se encuentran sus altares originarios.

“Presencí ritos de sacerdotes y sacerdotisas, hombres caminando sobre brasas y mujeres desnudas en éxtasis sublimes; oí cuentos negativos o de mala suerte y también de milagros o curas mágicas”

Al fin, la escultura maestra original de Alejandro Colina ha llegado a su lugar, ha entrado al cielo de su territorio. Así se animarán las fuerzas telúricas tan necesarias para muchos seres humanos, animales y plantas, e incluso para la propia fertilidad de la tierra, la claridad del cielo y la necesaria pureza de la atmósfera. Eso es justamente lo que nos brindan los mitos arcanos y el arte de la música, la poesía y la pintura, el teatro y la oración, La poderosa escultura de la reina María

Lionza elevando una pelvis (el duplicado de su pelvis o la de una mujer invisible y universal) al cielo, montada desnuda sobre su danta, viene refundando su mito y sus poderosos símbolos, arraigados todos ellos en la mente y la sensibilidad de tantos venezolanos y latinoamericanos.

De seguidas ofrezco el relato de ficción La verdadera historia de María Lionza, inspirado en una interpretación libre del mito efectuada por Elisio Jiménez Sierra.

LA VERDADERA HISTORIA DE MARÍA LIONZA

El sabio Jiménez Sierra me concedió cita en un bar del centro de la pequeña ciudad de San Felipe. Yo estaba muy ansioso por escuchar su versión, pues era la persona viva más autorizada en la materia y yo estaba confundido –más valdría decir atónito– con un fortuito descubri-

miento que había hecho en casa de mi abuela. Jiménez Sierra había oído y leído innumerables versiones de la historia de María Lionza, la cual como se sabe constituye el mito venezolano más importante y ha sido objeto de estudios serios, como también de lamentables deformaciones. Me dijo, sin embargo, que su versión era completamente nueva y deseaba confiármela, antes de partir de viaje a Europa, pues no sabía cuánto tiempo estaría ausente. Ordenó un Campari, saludó con cordialidad a la gente del bar y de inmediato pasó a narrármela:

“El mito de la reina María Lionza proviene de la época del fugaz imperio de Buría, fundado en la región de Nirgua –en el estado Yaracuy– por el famoso negro Miguel. Dicho mito fue establecido por su mujer, la reina indígena Guimar, a raíz de la derrota que a Miguel le infligieron los españoles, comandados por el Capitán General Juan de Villegas en

1552, quien fundó la ciudad de Nueva Segovia –la actual Barquisimeto– en las vegas de Buría, donde por cierto falleció al año siguiente.

Miguel fue muerto en la refriega. Pero su mujer Guiomar –o sea María la Guiadora– logró escapar de la masacre, yendo a refugiarse en su huida hacia las montañas que hoy se conocen con el nombre de Sorte y Savayo, bañadas por las aguas del río Yaracuy, en la jurisdicción del actual Municipio de Bruzual.

Así Guiomar, la fugitiva esposa del derrotado Negro Miguel, logró permanecer escondida por largos meses en las cuevas y grutas formadas en la falda de los barrancos que rodeaban al río Yaracuy. Durante aquellos largos días de expectación y de angustia, acompañada por algunas mujeres y por otras personas fieles de su efímera corte, la fallida reina Guiomar se dio a fundar con su nombre de MARIA GUIADORA un culto religioso dedicado a los genios locales del paraje, en parte regional indígena y en parte africano, con reviviscencias de misticismo panteístico que, al correr de los años, llegó a constituir el culto que hoy se le rinde por medio de ceremonias mágicas de antiquísimo origen a la Reina María Lionza.

Guiomar comenzó a tener comunicación efectiva con animales del paraje, en una selva donde abundaba una flora impresionante (todas las heliconias de la

tierra, todas las variedades de orquídeas, bromelias y otras flores que nadie ha visto en ninguna otra parte del planeta) especialmente con una danta o tapir hembra que llegó a montar, y también con pumas, chivos, jaguares y boas, que la acompañaban en sus oficios religiosos. La danta que montaba María Lionza era invulnerable a toda cosa física y maleficios, así como a oraciones, incluyendo a las oraciones cristianas. Con sus poderes, Guiomar podía sanar enfermedades y calmar graves dolencias, así como alejar a envidiosos, ladrones, saqueadores y avaros. Con la ayuda de sus piaches indios podía petrificar a toda esa gente mala. Pero también podía procurar fortuna, si se le rendían los debidos tributos. Los pocos visitantes de aquellos parajes que lograban verla quedaban prendados de ella y la seguían embrujados a donde iba: militares, monjes, hombres del campo y otras personas se sometían a un extraño embrujo en cuanto la tenían delante. Sin embargo, las autoridades civiles y eclesiásticas la persiguieron durante mucho tiempo y trataron por todos los medios de acabar con un culto religioso que empezaba a tener una gran fuerza entre los pobladores y ciudadanos de las ciudades del Occidente de Venezuela”.

Hasta aquí el relato del sabio Jiménez Sierra. La información que yo poseo refuerza la leyenda. La resumo:

Se adentró entonces María Lionza con

su pequeña corte en la montaña de Sorte y esperó allí a un cura y a un coronel, y de manera expresa los embrujó. Ellos fueron los responsables de defenderla en adelante; la Corona Española, por intermedio de la iglesia, no aceptaba estos cultos; sin embargo aquel cura hechizado por Guiomar, a la sazón párroco de la iglesia del pueblo de Nívar, la protegió asociando su nombre al de una virgen cristiana: Virgen patrona de la Onza del Prado de Talavera de Nívar. Ello no solamente impidió que el mito muriese, sino que perviviese en las figuras santas de la iglesia católica, especialmente en las de la virgen María, tal y como ocurrió con la virgen de Coromoto en Guanare, protegida por el indio Coromoto. Así ha permanecido María Lionza hasta hoy, protegida por el sincretismo de su hermosa imagen de reina con un tocado de flores y un manto azul, sentada en su trono rodeada de jaguares y boas, una verdadera diosa.

Mi curiosidad por ella revivió debido a que soy descendiente de aquel coronel que fue a conocer a Guiomar con el párroco de Nirgua y quedó, como él, hechizado. Encontré hace algunos meses, en casa de mi abuela, un pesado baúl que había pertenecido a mi tatarabuelo, y en su interior unos viejos papeles donde hablaba con fervor de esta imagen casi mística que nunca pudo olvidar. Este descubrimiento propició mi comunicación con el sabio Jiménez Sierra en San Felipe, cuyas palabras me han hecho

constatar, con sorpresa y casi con rubor, el nombre de Guiomar tantas veces citado en los estropeados papeles de mi antepasado.

(Del libro *La gran jaqueca y otros cuentos crueles*, Gabriel Jiménez Emán, (Ediciones Imaginaria, San Felipe, estado Yaracuy, 2002)

Artículos de:

- Opinión
- Investigación
- Historia
- Biografías
- Entrevistas
- Análisis

Edición interactiva

Dale click a nuestras imágenes y accede, Artículos, videos, Entrevistas, Sitios y navega fácilmente dentro de la revista.

Artículos de:

Opinión
Investigación
Historia
Biografías
Entrevistas
Reseñas de Libros

Apuntes de hechos históricos resaltantes de la Regla de osha Venezolana

desde la vivencia y protagonismo de Mireya Delgado Oshun lay.

Celebre las "FIESTAS DE CARACAS" en un ambiente selecto y familiar.
Gran Noche flanega con la actuación de
MIREYA DELGADO
Diciembre 14 - 15 - 21 - 22 de Diciembre de 1968

Volver al
Índice

Verbo

Del
a la **HISTORIA**

Autor: Prof. Argisay Molina
Olo Oshun

www.yorubauniversal.blogspot.com

argisay22@gmail.com

Facebook: Arabambi Kawo / Yoruba Universal

Instagram: Yoruba_Universal

Les quiero contar en este momento no hay mucha gente que haya llegado a 45 años de osha en Venezuela, cuando comenzamos en los años 70, ya en el año 68 se hizo el primer santo en Venezuela que lo raspo Gilberto Carrasco Obanyoko y lo consagra Domingo Gómez shango Miwa, la Oyugbona fue Onelia Montes, algunos santeros cubanos que pasaban por Venezuela, muchos de ellos

eran artistas que habían venido para el canal de televisión CVTV, en ese canal fue donde vi por primera vez los collares de osha que los llevaba puesto una artista que se llamaba Yolanda Méndez y Alberto Álvarez el actor, ambos de origen cubano. Aura Hernández fue una mujer muy importante para la regla de osha Venezolana porque en su casa se hacían grandes fiestas dedicadas a la caridad del cobre, estas fiestas era también un espacio de encuentro y de compartir entre nosotros, esto se hacía en la casa de Aura Hernández allá en Altamira, allí no había nada de osha solo era una celebración dedicada a la Caridad del cobre,

ella era esposa de Yeyo que era artista cubano.

La primera persona que me consulto a mí en la vida con un caracol fue la niña Montes de Oca allá en Catia, ella me atendía siempre y eso, un día saque un Odu que decía que debía hacerme osha yo le pregunto ¿Qué es eso de hacerme osha? Yo no entendía nada de eso si recuerdo que ella me dijo que ella no podía hacerle osha a nadie por su avanzada edad, sin embargo un día hicieron un tambor para Obatala en su casa y vino Obatala, allí estaba Noraida Hernández, Héctor lavadie muchos alagbas de la época y allí Obatala le dio autorización a la niña a hacer Osha, allí comenzó a hacer osha como a los 75 años de edad, y allí consagro al primero que fue Javier Hermoso Omi Laza que le hizo Yemaya pero que pensaban que era shango.

Finalmente llega Abelardo Hernández Oshun Funke a Venezuela en los años 70 y me hace osha en casa de Pedro Alonso y su madre Virginia Borroto en Vista Alegre en el año 77, para mi santo fue una historia en ese momento yo me dedicaba al canto, yo no sabía quién era Oshun, no sabía quién era shango, no había cuentas para hacer collares, ni collares

de osha. Al séptimo día que Salí del tro-no fui a cantar al hotel intercontinental en Valencia, siempre tuve esa doble actitud, esa doble practica entre el canto y la magia, lo esotérico. Yo adivinaba con las cartas, parte de ello digamos que lo heredé de mi padre que le gustaba mucho los elementos esotéricos, el leía mucho a Madame Blavatsky y Eliphas Lévi, era un hombre sabio, le gustaba la alta magia, mi mama también echaba las cartas entonces desde joven yo consultaba con las cartas.

“También estuve en el primer tambor de fundamento en Venezuela en el año 86, este tambor se hizo en un hotel que había construido Virginia Borroto”

El primer santo que yo hice, lo hice el 20 de diciembre de 1985 en la california sur, a una sobrina de Adalberto Herrera, en esta ocasión en mi rama fue la primera vez que un babalawo participa en una ceremonia de osha, posteriormente el me entrega mano de orula. Cabe

destacar que en mi rama todo lo hace el Oriate, de hecho mi ángel de la guarda fue revelado con Caracol, así como yo la mayoría de mi rama de osha, mi ángel de la gurda fue determinado por mi padrino Abelardo Hernández Oshun Funke a través del caracol. Debido a nuestra costumbre entonces es por ello que recibo mano de orula posteriormente.

También estuve en el primer tambor de fundamento en Venezuela en el año 86, este tambor se hizo en un hotel que

había construido Virginia Borroto la mamá de Pedro Alonso en Calabozo, allí estábamos porque se inauguraría, allí estaba Roque Duarte el Jimagua Tinibu, que fue mi gran amigo, también estaban los tamboreros traídos de New York que eran Orlando Puntilla, Máximo Texidor, el negro Raymat y Skit Brinquito. Ella pensaba inaugurar ese hotel presentando a Estelita del Llano, Reynaldo Armas y a mi persona, cabe destacar que Reynaldo tiene hecho Shango, y Estelita del Llano fue mi Oyugbona. Entonces sucedió algo inesperado cayó un rayo y este acontecimiento se tomó como un mensaje divino porque la señora Virginia tenía hecho shango se llamaba Oba Kobi, entonces se preguntó si la manera de inaugurar el hotel era la forma que se había planificado y los santos dijeron que no que había que dar una carnera y luego un tambor de fundamento y es así como se da el primer tambor de fundamento en nuestro país, allí estuvimos como 20 o 25 personas aproximadamente.

Siempre recuerdo que era difícil conseguir los animales en esa época porque buscar los chivos había que comprárselos a Tata Macho en los Valles del Tuy en Cua, y la Guardia Nacional nos detenía y era un problema, en la Guaira había un señor que vendía chivos por el puente de la carretera Vieja, en quinta Crespo solo vendían animales de plumas.

1er tambor de Fundamento en Venezuela

Año: 1986

Juan "El negro" Raymat

Orlando "Puntilla" Rios

Kenneth "Skip (Brinquito)" Burney

Maximo Texidor

**Dale Click y
mira el video**

Este video es parte de "The bearers of sacred sound: Ritual musicians of Miami Project" este proyecto de investigación es de la autoría de Vicky Jassey, el video le fue facilitado a la autora por Juan "El negro" Raymat. Como sabemos Vicky Jassey es una investigadora y gran músico del tambor bata.

Cuando fui a Margarita en el año 86 hice mi primer santo allá, que también fue el primer santo que se hizo en Margarita. El primer santo que se hizo en Venezuela fue Oshun y el primer santo que se hizo en Margarita de mi mano fue Oshun también, se lo hice a la esposa de Adalberto Herrera, llamada Ligia Tapia que era actriz. Aquí los animales era bastante difícil conseguir los animales teníamos que traerlos desde Puerto La cruz, por ferri, a veces no llegaban, muchas veces ir de pueblo en pueblo buscando los animales. Con mucho sacrificio y mucha fe inicio nuestra religión en nuestro país, nos costó bastante y hoy los más jóvenes tienen este legado en sus manos que deben resguardar y proteger.

Mi padrino Abelardo era un hombre encantador era signo leo, era muy estricto nadie bebía ni una gota de alcohol en las consagraciones, yo fui a su casa en Miami y trabaje osha allá y cada quien tenía una función específica, a mi padrino Abelardo le gustaba mucho cantar, a mi también, pero yo también tocaba la guitarra, entonces cuando nosotros hacíamos un santo yo tocaba la guitarra y mi padrino cantaba y pasábamos un rato agradable e inolvidable. Mi padrino tenía un muerto que se llamaba francisco una vez lo

pudimos ver y fue espectacular.

Ya mi casa de santo tiene hijos, nieto, bisnieto, tátara nietos etc quizás algunos no conozcan sobre esta hermosa historia, mis hijas también se iniciaron en osha tanto mi hija fallecida Tania, que tenia hecho Obatala y luego se hizo Iyanifa, mi hija Gladys Quiroga consagro Yemaya, es ayaba oriate y también se hizo iyanifa ella está haciendo estudios

e investigaciones sobre las religiones de matrices africanas, da clases de estudios especiales africanos se ha vuelto una mujer importante de nuestra religión.

“Cuando fui a Margarita en el año 86 hice mi primer santo allá, que también fue el primer santo que se hizo en Margarita. El primer santo que se hizo en Venezuela fue Oshun y el primer santo que se hizo en Margarita de mi mano fue Oshun también”

Apuntes sobre la ascendencia de osha de Mireya delgado Oshun lay

Partiendo de la reseña histórica de mi madrina Oshun lay Mireya Delgado podemos ubicar la ascendencia religiosa de Abelardo Hernández Oshun Funke que se desprende de Efushe, Efushe consagra a Andrea Trujillo Ewin Jinmi, siendo esta la primera persona que se consagra bajo la metodología legitimada por Efushe y Latuan donde se entregan la batería de santos completa y se

legítima el ceremonial que persistirá hasta hoy en día que se diferencia al Eg-bado de Ara Oko. Andrea Trujillo viene a ser el inicio de la metodología actual de consagración con diversas deidades que conoceremos como orishas reglamentarios. Luego Andrea Trujillo Consagra a Susana Cantero Omi Toke en los secretos de Yemaya y esta Consagra a María Ponce Shango Bi, María Ponce Shango bi consagra a Raimundo Plasencia conocido como “el Cartero Oshun We”, ellos consagran al inolvidable Jesús “Chichón” Torres Oya bi, quien es padrino de Abelardo y de la madrina de este.

Jesús “Chichón” Torres Oya bi fue el primer Olo Oya que llegó a ser Oriate en Cuba y muchas cosas se recuerdan de él como, por ejemplo: “Subidor, famoso porque bailaba en los tambores a Eggun, pero para que bajara Oya había que tocarle a Oshun. Caracolero. Espiri-

Mireya Delgado con su padrino Abelardo Hernández y Su Oyugbona Estelita del Llano

tista., su entidad se llamaba Guinda vela. Palero. No tenía Awó Facá. Antes de hacer Osha se montaba con Oshun de la que siempre fue su hijo. Pero de joven sufrió un accidente con candela y su madre le prometió a Oyaque, si se salvaba, le asentaría a ella. El se salvó y en el ig-bodú, mientras hacía la ceremonia de yokó Osha, hubo que poner una jaula con cinco canarios para entretener a Oshun con el canto de uno de sus pájaros predilectos. Después de iniciado, en los Aña había que tocarle a Oshun para que bajara Oya a través de él.”

Referencias

- Entrevista grabada en Audio: Mireya delgado Oshun Lay, en su Casa en Caracas. 21 de diciembre de 2022, grabado por Argisay Molina, se formulo una entrevista con un instrumento de preguntas abiertas.
- Jorge Renier Brito Santana, Baba Efun, Awo ni Orunmila baba Ejiogbe, Editado por Willie Ramos, Curamagüey Enclave Lucumí en Matanzas, 2014.

Artículos de:

- Opinión
- Investigación
- Historia
- Biografías
- Entrevistas
- Análisis

Mi
Fẹ

Se respeta

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

Òsá t'òun ti Òbàrà (9-6)

Autor: Thony Delgado
Olo Obatala Obadeleri

Òsá (9), odu menor y femenino; nace de Òdí (7) y su contraparte es el Odù Ògúndá (3); por tanto, puedo deducir que las personas influenciadas con el Odù Osá (9) suelen ser personas de gran misticismo y espiritualidad, intranquilas y errantes, de gran movilidad; celosas y de nobleza selectiva. Éstas y otras características propias del Odù Òdí (7) dan nacimiento a la inestabilidad e intranquilidad de Òsá (9), sus formas negativas, bruscas y carentes de soporte y fundamentos desencadenan o arrastran a Òsá (9) a la negatividad presente en el Odù Ògúndá (3); malas, inconstantes y aceleradas formas al inflingir fuerza y violencia sin racionamiento alguno.

Òsá (9) se caracteriza por ser inconstante, inseguro e inestable lo cual se asocia con el concepto o visión Yorùbá de su significado que no es otro que el de "huir". El manifiesto de Ègùn, la posesión como estado energético en las personas se concreta en Òsá, aunque es en Òdí (7) donde se gesta y articula la estructura, clasificación y organización del culto a Ègùn; bajo estos conceptos observamos la estrecha e íntima relación entre Òsá (9) y el Odù que le da su nacimiento, el cual no es otro que Òdí (7).

Óbàrà (6), Odù menor y masculino, nace de Èjilá (12) y su contraparte es el Odù Okana (1). Odù cinético, de vida, movimiento y productividad. En Òbàrà (6) se manifiesta la sabiduría y el conocimiento en el mundo; el poder comunicacional oral y escrito, base fundamental entre los seres humanos y su interrelación; se instauro el comercio y negociaciones. La palabra pronunciada, la verdad con-

vertida en mentira y viceversa, la mentira convertida en verdad ; se revela la ignorancia, la falsedad y el engaño.

Conversación de Òsá (9) con Óbárá (6), cuando ésta lo visitó.

El miedo, el temor a confrontar vicisitudes o entornos problemáticos, el huir del conflicto sólo resultará en inestabilidad general y pérdidas. Haz uso adecuado del poder que trae consigo una efectiva, sana y transparente conversación; un mensaje claro, preciso y honesto, alejado de trampas y engaños darán fructíferos y productivos acuerdos. La tolerancia te permitirá soportar, avivar y mantener pareja, amistades y negocios, mientras que la arrogancia sólo te conducirá al fracaso.

La testarudez o la terquedad de imponer conceptos y criterios son improductivos; consciente que todo posee una estructura, organización y funciones definidas, de ésto depende el consecutivo orden y equilibrio del mundo; acepta, apropiate e identifica tu rol y competencias, forma parte activa del engranaje productivo, impulsor y continuo de la vida.

***“Donde manda capitán,
no manda marinero”***

Òsá t'òun tí Òbàrà (9-6)

Revista

IRE YALE

Universal Yoruba

Yoruba_Universal

Arabambi Kawo Yoruba Universal

YorubaUniversal

DES CAR GA

ARUI

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Oba Eji

Los enemigos de Shango.

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

Shango tenía que ir a una tierra porque tenía que resolver un problema, pero este tenía muchos enemigos en esa tierra, pero de todos modos tenía que ir. Cuando llegó a esa tierra se encontró a todos sus enemigos apartados por todos los lugares, donde tuvo que regresar rápidamente, cuando Shango llegó al pueblo lo primero que hizo fue ir a casa de Orunmila, le dijo que tenía que hacer ebbo con un gato negro y demás ingredientes, Shango hizo ebbo y Orunmila le dijo: cuando te encuentres cerca de esa tierra busca por los alrededores una loma y procura llegar de noche y pon el gato delante de la silla. Cuando llegó hacia una noche muy oscura, entonces subió a lo alto de la loma que dominaba todo el pueblo y en la oscuridad de la noche los ojos de gatos resplandecían enormemente, entonces los enemigos de este que no descansaban se aterrorizaron y huyeron.

DON JOSÉ TORIBIO DE LA PEÑA MONTAÑEZ

Volver al
Índice

Don José Toribio de la Peña Montañez

Mejor conocido como Don Toribio el Montañez, Nacido en el poblado de Santa Bárbara de Agua Blanca al margen del río Sarare (hoy río agua blanca), estado Portuguesa era un llanero quien después de su muerte ganaría una gran fama por los favores que concede.

Se dice que era muy parrandero además de ser carismático y jocosos, se presenta en los portales como un viejito con sombrero de cogollo, bastón de madera y solicitando su silla de cuero, le gusta mucho el ron blanco (también puede pedir canelita), el chimo que deben entregárselo envuelto en hoja de árbol, el tabaco, el café negro y mucho mas la patilla, se le ofrendan velas verdes, se a ganado el respeto de los creyentes por ser hombre de respeto y poder, sabio y conocedor, amo y señor de las aguas del río Agua Blanca que cruza su montaña donde los portales son cuevas, en la de él sale agua que cuando entras te hace ver azulito y sientes una energía demasiado buena. Don Toribio pertenece a la corte Chamarrera Onomástico 177.

Obaatawala

Llena mi casa de Paz

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

Alo Irantàn *ijárò* Cuentos Populares e Historias sagradas

Los folkloristas hacen a menudo una distinción entre cuentos populares (*aló iràntàn*) e historia sagrada (*ijárò*). En general un cuento popular es un relato que es preservado dentro de una cultura, que define algún aspecto de valores comunales. La historia sagrada es usualmente una narración épica que utiliza el lenguaje simbólico para registrar un acontecimiento histórico.

El *ijárò*, o historia sagrada de Ifá, es usada para expresar los misterios sagrados asociados con aquellas Fuerzas de la Naturaleza que son conocidas como Òrìsà. La historia sagrada, o sea el fundamento de cualquier cultura dada, está basada sobre aquellos relatos legendarios que definen la percepción de la comunidad de Ser y Mundo. Dentro de la cultura Yorùbá las leyendas de Ifá son la base de dramas representados en festivales anuales que honran a los antepasados.